

УДК 341.1/8

Падалка Марія –

заступник начальника юридичного відділу,
Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана,
м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-2036-6072

Mariia Padalka –

deputy chief of law department
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Kyiv, Ukraine
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
Orcid:0000-0003-4100-9530
lepel@ukr.net

Інтеграція до внутрішнього ринку ЄС як стратегічний напрям відбудови України після припинення або скасування воєнного стану

Стаття присвячена питанням інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. У статті розглядаються напрями відбудови України після воєнного періоду згідно з «Нарисом про відбудову України», розробленим Центром економічних та політичних досліджень. Стаття розглядає необхідність реалізації сімох блоків реформ для входу України до внутрішнього ринку Європейського Союзу. Реформи охоплюють такі аспекти, як реформа Конституційного суду, судова реформа, боротьба з корупцією та відмиванням коштів, антиолігархічне законодавство, аудіовізуальне законодавство та законодавство про національні меншини. Виконання цих реформ є важливим для відповідності України стандартам ЄС і забезпечення успішного вступу на внутрішній ринок, а також для покращення демократичного управління, правової державності та економічного розвитку країни.

Ключові слова: внутрішній ринок ЄС, повоєнна відбудова, відновлення економіки, напрямки відбудови.

M. Padalka Integration into the Internal Market of the EU as a Strategic Direction of Reconstruction of Ukraine after Termination or Abolition of Martial Law

The article is devoted to the issues of Ukraine's integration into the EU internal market. The article examines the directions of reconstruction of Ukraine after the war period according to the "Essay on the Reconstruction of Ukraine" developed by the Center for Economic and Political Research. The identified directions include changing the management system, strengthening the military power bloc, restoring critical infrastructure, ensuring food and fuel security, restoring housing and industrial facilities, as well as supporting exports. One of the key areas of recovery is the implementation of the concept of the internal market of the European Union, which will allow Ukraine to ensure economic growth, trade, foreign investments and the development of entrepreneurship. The article also focuses on the principle of non-discrimination and the internal market of the EU as a basis for the development of Ukraine

The article analyzes the impact of the military conflict on contacts between Ukraine and the European Union in certain areas, which led to restrictions and obstacles in trade and economic cooperation. However, the conflict may also accelerate the integration of the Ukrainian economy into the EU internal market, as Ukraine seeks alternative sales markets and carries out product differentiation to meet the requirements of the European market. The article makes reference to Poland's experience, which shows the positive effects of its accession to the EU, such as GDP growth, job creation and improved quality of life. It also examines the directions of recovery of Ukraine, developed by the European Commission, which are aimed at ensuring economic development, modernization of the state, regulatory and structural development, as well as supporting economic and social revival.

The article examines the significance of Ukraine's obtaining the status of a candidate for membership in the European Union and its impact on the country's post-war recovery and industrial development. She emphasizes the need to combine integration into the EU internal market with institutional development, the creation of an effective economic security management system, and the formation of a post-war recovery management system.

The article examines the need to implement seven blocks of reforms for Ukraine's entry into the internal market of the European Union. The reforms cover aspects such as the reform of the Constitutional Court, judicial reform, the fight against corruption and money laundering, anti-oligarchic legislation, audiovisual legislation and legislation on national minorities. Implementation of these reforms is important for Ukraine's compliance with EU standards and ensuring successful entry into the internal market, as well as for improving democratic governance, rule of law and economic development of the country.

Keywords: EU internal market, post-war reconstruction, economic recovery, directions of reconstruction.

Постановка проблеми. Існує лише один нагальний шанс для вибору та реалізації стратегії відновлення та розвитку України. Допущення помилок на цьому шляху може призвести до розчарування зовнішніх партнерів, падіння морального духу всередині країни та, як наслідок, до повної стагнації.

При цьому євроінтеграційний напрям видається єдиним правильним варіантом розвитку. Що стосується безпекової політики, то держава робить все можливе для вступу в НАТО. Що стосується торговельної політики, то найважливішим тут видається вступ в ЄС і інтеграція до внутрішнього ринку Спільноти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відновлення України після війни є предметом дослідження багатьох науковців за останній рік, зокрема Мокій А.І., Небрат В.В., Король М.М., Флейчук М.І., Орехової Т.В. Разом з тим виникають специфічні проблеми, пов'язані із війною, спадом економіки та обмеженою євроінтеграцією України. Тому важливим є дослідження ролі інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС як стратегічного напрямку відновлення нашої держави після війни.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Війна російської федерації проти України зумовила катастрофічні наслідки для економіки нашої держави. Навіть повоєнне відновлення України до ситуації, яка існувала до повномасштабного вторгнення, займе багато часу. За прогнозами радника Президента України з економічних питань, економіка України зможе повернутися на довоєнний рівень через два роки після завершення війни.

Саме тому важливим є пошук шляхів відновлення економіки, а також аналіз їх реалізації на правовому рівні.

Метою статті є аналіз інтеграції до внутрішнього ринку ЄС як стратегічного напрямку повоєнної відбудови України в економічній сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до «Нарису про відбудову України», підготовленого Центром економічних та політичних досліджень відбудова України має відбутися у таких напрямках:

а) Зміна системи управління для аналізу державних ресурсів і трансформації її ключових аспектів.

б) Посилення військового силового блоку та військово-промислового комплексу.

в) Відновлення критичної інфраструктури, включаючи дороги, електропостачання, газо- та водопостачання.

г) Забезпечення безпеки щодо продовольства та палива.

д) Відновлення та будівництво житла та промислових об'єктів з метою створення робочих місць та відновлення економіки.

е) Підтримка та стимулювання експорту [4].

Одним з ключових напрямів відновлення та подальшого розвитку України у післявоєнний період є впровадження концепції та принципів внутрішнього ринку Європейського Союзу.

Стаття 14 Договору про ЄС визначає внутрішній ринок як "простір без внутрішніх кордонів, в якому, згідно з положеннями даного Договору про ЄС (Ніщський договір), забезпечується вільний рух товарів, осіб, послуг

і капіталу" (параграф 2 статті 26 Лісабонського договору) [1]. Ці чотири свободи мають своє відображення в окремих положеннях основного договору, що стосуються:

1. Вільного руху товарів - забезпечення вільної торгівлі товарами без обмежень та введення митних бар'єрів.

2. Вільного руху осіб - забезпечення свободи переміщення громадян України та інших країн ЄС для праці, навчання, життя та інших цілей.

3. Вільного руху послуг - створення умов для надання послуг без обмежень та дискримінації, що сприяє розвитку підприємництва та залученню іноземних інвестицій.

4. Вільного руху капіталу - забезпечення вільного притоку капіталу та інвестицій між Україною та країнами ЄС без фінансових обмежень [1].

Впровадження цих принципів внутрішнього ринку ЄС дозволить Україні забезпечити економічне зростання, стимулювати торгівлю, повернути іноземні інвестиції та сприяти розвитку підприємництва.

Принцип недискримінації є основоположним для всіх чотирьох свобод внутрішнього ринку Європейського Союзу. Цей принцип базується на статті 12 Договору про ЄС (Ніщського договору) [1] (стаття 18 Лісабонського договору) [2], яка забороняє будь-яку форму дискримінації на підставі національності. Засновуючись на цьому принципі, Суд сформулював загальний принцип права, відомий як "принцип рівності". Ця заборона дискримінації на підставі національності має широке розуміння, включаючи заборону будь-якої форми дискримінації за будь-якими іншими підставами [11, с. 374].

У довгостроковому плані Комісії, який було представлено в Інформації від 20 листопада 2007 року, Європейська комісія визначила свій намір прийняти необхідні заходи для того, щоб всі громадяни Європейського Союзу мали користь від глобалізації. Це передбачає надання більшого захисту прав споживачів, сприяння розвитку малого бізнесу, стимулювання інновацій та збереження високих соціальних та екологічних стандартів. Метою є забезпечення того, щоб усі громадяни

Європейського Союзу мали рівні можливості та отримували переваги від економічного розвитку та глобалізації, забезпечуючи при цьому захист їхніх прав та інтересів [11, с. 375].

Російська агресія та обмеження доступу України до зовнішніх ринків призвели до прискорення відкриття ринку Європейського Союзу для українських товаровиробників. Україна зіткнулася з викликами, пов'язаними зі зменшенням торговельних можливостей через конфлікт з росією. У відповідь на це, Європейський Союз виявив підтримку та відкрив двері для українських товарів на своєму ринку. Це стало можливим завдяки укладенню Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, яка сприяла зниженню торговельних бар'єрів, спрощенню процедур та збільшенню доступу українських підприємств до європейського ринку. Цей крок дав можливість українським товаровиробникам розширити свої експортні можливості, залучити нові ринки та збільшити свою конкурентоспроможність¹.

У воєнний період контакти між Україною та Європейським Союзом ускладнюються в деяких галузях, таких як сталеливарні виробы та електрообладнання. Конфлікт відображається на торговельних відносинах і може призвести до обмежень та перешкод для економічного співробітництва між Україною та ЄС.

Проте, з іншого боку, воєнний конфлікт може пришвидшити процеси інституціональної та секторальної інтеграції української економіки до внутрішнього ринку ЄС. У зв'язку з обмеженням доступу до російського ринку та потребою знайти альтернативні ринки збуту, Україна може прискорити процес трансформації своєї економіки та здійснити товарну диференціацію, щоб відповідати вимогам європейського ринку. Це може сприяти розвитку нових галузей та покращенню конкурентоспроможності українських товарів на внутрішньому ринку ЄС.

Отже, хоча воєнний конфлікт ускладнює контакти у деяких галузях, він може також спонукати до швидкого руху в напрямку інтеграції та зміни структури експорту, забезпечуючи нові можливості для української економіки на внутрішньому ринку ЄС.

¹ Новий етап руху до ЄС: кандидатський статус і перспективи євроінтеграції. Національна безпека і оборона. 2022. №1-2. С. 51.

Для аналізу перспектив входу України до внутрішнього ринку Співтовариства варто розглянути досвід Польщі. ВВП Польщі за 10 років зріс більш ніж у 2 рази. Протягом перших 10 років після вступу було створено понад 2 мільйони додаткових робочих місць, які, у свою чергу, включали осіб різних соціальних груп, серед яких 500 тисяч економічно неактивних осіб. Економічне зростання суттєво покращило життя польського народу: у період з 2005 по 2012 рік кількість осіб, що опинилися на межі бідності, зменшилася на 7 мільйонів.

Під час перших років членства Польщі в ЄС було помітне зростання інвестицій та споживання, що сприяло структурним змінам в економіці. Зростала частка послуг у валовому внутрішньому продукті (ВВП), тоді як частка сільського господарства зменшувалася. Завдяки технічному прогресу та збільшенню конкуренції на внутрішньому ринку відбувалось підвищення продуктивності. Польща зазнавала припливу прямих іноземних інвестицій і збільшення виробництва продукції з високим та середнім рівнем переробки. Крім того, країна збільшувала свою частку на світовому ринку торгівлі. Разом з тим, Польща значно збільшила свій експорт до країн ЄС, а також до третіх країн [8].

Даний сценарій розвитку видається дуже перспективним і для України. Разом з тим, ЄС демонструє активну підтримку у відновленні промисловості України. Це свідчить про швидкі темпи розвитку конкурентоздатності українських підприємств для європейського ринку.

В контексті наближення до ринку ЄС важливими також видаються напрями повоєнного відновлення України, розроблені Єврокомісією у своєму Комюніке від 18 травня 2022 року:

1. Відбудова країни та її інфраструктури: це охоплює відновлення пошкодженої інфраструктури, такої як дороги, мости, енергетичні системи, водопостачання та інші сфери, а також реконструкцію зруйнованого житла. Важливим аспектом є формування енергетичної та цифрової стійкості, відповідно до європейських стандартів.

2. Модернізація держави та її інститутів: це включає зусилля по покращенню якості управління, забезпеченню верховенства права, наданню адміністративної підтримки та

технічної допомоги. Реформи мають охоплювати різні рівні - національний, регіональний та місцевий.

3. Регуляторний та структурний розвиток: метою є поглиблення економічної та соціальної інтеграції України з ЄС. Важливо впроваджувати реформи, спрямовані на поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для підприємництва та привабливості іноземних інвестицій.

4. Підтримка економічного та суспільного відродження: це включає підвищення економічної конкурентоспроможності країни, розширення зовнішньої торгівлі та розвиток приватного сектору. Особлива увага приділяється "зеленій" та цифровій трансформації економіки, що сприятиме сталому розвитку та використанню інноваційних технологій [7, с. 16].

Ці напрями спрямовані на відновлення та розвиток України після воєнного конфлікту, сприяючи її інтеграції з Європейським Союзом, забезпечуючи стійкий економічний розвиток, покращення якості життя громадян та забезпечення довгострокової стабільності.

Успішні практики підтверджують необхідність поєднання повоєнної відбудови промислового потенціалу, виробничої та соціальної інфраструктури з вирішенням завдань інституційного розвитку. Умови війни і повоєнного відновлення України вимагають:

1. Зміцнення інституційної структури економічної безпеки: це включає створення ефективної системи управління економічною безпекою, забезпечення захисту національних економічних інтересів та сталого розвитку.

2. Формування системи управління повоєнним відновленням: необхідно узгоджувати стратегії і діяльність національних і міжнародних інституцій з метою ефективного відновлення після воєнного конфлікту. Це передбачає спільну роботу різних структур для забезпечення координації та ефективності дій.

3. Розбудова інститутів громадянського суспільства: важливо розвивати інституції громадянського суспільства, такі як неприбуткові організації, профспілки та інші громадські структури. Це сприятиме активній участі громадян у процесах відновлення та розвитку.

4. Реалізація економічного потенціалу національних традицій: необхідно використовувати потенціал господарської кооперації, місцевого самоврядування та соціально відповідального підприємництва. Це сприятиме розвитку місцевих громад, залученню інвестицій та підтримці соціально-економічного розвитку.

Ці напрями допоможуть забезпечити ефективне повоєнне відновлення України, сприяючи стійкому розвитку, соціальному прогресу та покращенню якості життя громадян [6, с. 77].

Тобто варто наголосити на одночасній інтеграції до внутрішнього ринку ЄС та промислового розвитку всередині держави.

28 лютого 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до Євросоюзу за спрощеною процедурою, а 23 червня 2022 року Євросоюз ухвалив рішення надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Цей статус визнає перспективу вступу України до ЄС і дозволяє країні розпочати підготовку до майбутнього перемовного процесу щодо членства.

Статус кандидата має велике значення для України, оскільки він допоможе країні зосередитись на повоєнній відбудові, промислового розвитку та виконанні необхідних реформ, які є передумовою для вступу до ЄС. Цей статус також підтримує євроінтеграцію в центрі політичного життя країни, що стимулює проведення необхідних змін та реформ для відповідності стандартам ЄС [3].

Це історичне рішення відкриває нові перспективи для України та підтверджує важливість поєднання інтеграції до внутрішнього ринку ЄС з промисловим розвитком всередині країни, сприяючи її стабільному та сталому розвитку [7, с. 17].

Так, отримання статусу кандидата на членство в ЄС може стати поштовхом для залучення іноземних інвестицій в економіку України для її відновлення після війни. Цей статус відкриває нові можливості для економічної співпраці та сприяє реформуванню законодавства, щоб привести його у відповідність до стандартів ЄС.

Одним з переваг отримання статусу кандидата є більш привабливі та зрозумілі

умови ведення бізнесу для іноземних інвесторів, зокрема з держав, що вже є членами ЄС. Це сприятиме залученню іноземних інвестицій, які можуть бути спрямовані на відновлення української інфраструктури, постраждалої від війни.

Отримання доступу до спеціальних фондів ЄС може забезпечити додаткову фінансову допомогу для відновлення країни та поліпшення соціально-економічної ситуації. Це може сприяти покращенню інфраструктури, розвитку галузей економіки, соціальним реформам та забезпеченню стабільності [5, с. 51].

Отже, статус кандидата на членство в ЄС відкриває шлях до нових можливостей економічної співпраці та фінансової підтримки, що сприятиме відновленню та покращенню ситуації в Україні після війни [8].

Що стосується кроків до входу України до внутрішнього ринку ЄС, то вони збігаються з тими вимогами, які встановлені для набуття нашою державою членства. Це, у свою чергу, передбачає, сім блоків реформ

1. Реформа Конституційного суду: необхідно здійснити реформи, що сприятимуть незалежності та ефективності Конституційного суду, забезпечуючи його відповідність міжнародним стандартам та принципам.

2. Продовження судової реформи: важливо продовжувати реформи судової системи, зокрема забезпечувати незалежність, прозорість та ефективність судів, а також забезпечувати дотримання прав людини та правової державності.

3. Боротьба з корупцією: необхідно активно проводити реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією, забезпечення прозорості та ефективності антикорупційних органів та механізмів.

4. Боротьба з відмиванням коштів: важливо приймати законодавчі акти та реалізовувати заходи, спрямовані на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

5. Втілення антиолігархічного закону: необхідно прийняти та реалізувати законодавство, спрямоване на зменшення впливу олігархічних структур на політику, економіку та суспільство.

6. Узгодження аудіовізуального законодавства з європейським: важливо

привести законодавство у сфері аудіовізуальних послуг у відповідність до європейських стандартів, зокрема в сфері медіа та телерадіо.

7. Зміна законодавства про національні меншини: необхідно узгодити законодавство про права національних меншин зі стандартами та нормами ЄС, забезпечуючи рівні права та захист цих меншин [3].

Ці реформи є важливими для відповідності України стандартам ЄС та забезпечення успішного вступу на внутрішній ринок, а також покращення демократичного управління, правової державності та економічного розвитку країни.

Висновки. Входження України до внутрішнього ринку ЄС є стратегічним напрямком повоєнної відбудови. Досвід Польщі показує, що даний крок зможе пришвидшити економічне зростання, збільшити ВВП, створити робочі місця, зменшити відсоток бідного населення тощо. При цьому вимоги до входження до внутрішнього ринку тотожні вимогам для вступу України в ЄС, серед яких важливу роль відіграє реформа Конституційного Суду, антикорупційна реформа, боротьба з відмиванням коштів, антиолігархічне законодавство тощо.

Список використаних джерел:

1. Ніщський договір про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз, Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов'язаних з ними актів від 01 лютого 2003 року, № 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_261#Text.
2. Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community (2007/C 306/01). *Official Journal of the European Union*. 2007
3. Богдан Т. Статус кандидата на вступ до ЄС: економічні та фінансові переваги. Економічна правда. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/28/688638/>.
4. Нариси про відбудову України. Центр політичних та економічних досліджень, квітень 2022. URL: https://cepr.org/sites/default/files/news/BlueprintReconstructionUkraine_ukr.pdf.
5. Новий етап руху до ЄС: кандидатський статус і перспективи євроінтеграції. *Національна безпека і оборона*. 2022. №1-2. С. 51.
6. Мокій А.І., Небрат В.В., Король М.М., Флейчук М.І. Трансформаційні процеси в Україні в повоєнний період: міждисциплінарні оцінки. *Економіка України*. 2023. № 1. С. 74-88.
7. Орехова Т.В. Статус кандидата в ЄС для України: економічні перспективи. *Економіка і організація управління*. 2022. №2 (46). С. 15-23.
8. Повоєнне відновлення України. Нові ринки та цифрові рішення. URL: <https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/09/Digital-instruments-in-Ukrainian-recovery.pdf>.
9. Терещук А. Вступ України до ЄС: переваги для громадян та бізнесу. *Liga Zakon*. URL: https://jurliga.ligazakon.net/analytics/211004_vstup-ukrani-do-s-perevagi-dlya-gromadyan-ta-bznesu.
10. Трофімова Ю.В. Теоретико-правові засади інтеграційних процесів України щодо доступу до внутрішнього ринку Європейського Союзу. *Збірник наукових праць з продовольчої політики та права ЄС*. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2022. 139 с.
11. Jan W. Wiktor Принципи спільного ринку ЄС – стратегічний напрямок відбудови України. Маркетингові аспекти. *Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення*: тези доповідей міжнародної науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 373-377.

References:

1. Nitstskyi dohovir pro vnesennia zmin ta dopovnen do Dohovoru pro Yevropeyskyi Soiuz, Dohovoriv pro zasnuvannia Yevropeyskykh Spivtovarystv ta deiakyykh pov'iazanykh z nymy aktiv vid 01 liutoho 2003 roku, № 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_261#Text.
2. Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the

European Community (2007/C 306/01). *Official Journal of the European Union*. 2007

3. Bohdan T. Status kandydata na vstup do YeS: ekonomichni ta finansovi perevahy. *Ekonomichna pravda*. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/28/688638/>.

4. Narysy pro vidbudovu Ukrainy. Tsentr politychnykh ta ekonomichnykh doslidzhen, kviten 2022. URL: https://cepr.org/sites/default/files/news/BlueprintReconstructionUkraine_ukr.pdf.

5. Novyi etap rukhu do YeS: kandydatskyi status i perspektyvy yevrointehratsii. *Natsionalna bezpeka i oborona*. 2022. №1-2. S. 51.

6. Mokii A.I., Nebrat V.V., Korol M.M., Fleichuk M.I. Transformatsiini protsesy v Ukraini v povoiennyi period: mizhdystyplinarni otsinky. *Ekonomika Ukrainy*. 2023. № 1. S. 74-88.

7. Oriekhova T.V. Status kandydata v YeS dlia Ukrainy: ekonomichni perspektyvy. *Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia*. 2022. №2 (46). S. 15-23.

8. Povoienne vidnovlennia Ukrainy. Novi rynky ta tsyfrovi rishennia. URL: <https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/09/Digital-instruments-in-Ukrainian-recovery.pdf>.

9. Tereshchuk A. Vstup Ukrainy do YeS: perevahy dlia hromadian ta biznesu. Liga Zakon. URL: https://jurliga.ligazakon.net/analytics/211004_vstup-ukrani-do-s-perevagi-dlya-gromadyan-ta-bznesu.

10. Trofimova Yu.V. Teoretyko-pravovi zasady intehratsiinykh protsesiv Ukrainy shchodo dostupu do vnutrishnoho rynku Yevropeiskoho Soiuzu. Zbirnyk naukovykh prats z prodovolchoi polityky ta prava YeS. K.: Vydavnychiy tsentr NUBiP Ukrainy, 2022. 139 s.

11. Jan W. Wiktor Pryntsypy spilnoho rynku YeS – stratehichniy napriamok vidbudovy Ukrainy. Marketynhovi aspekty. *Vidnovlennia Ukrainy ta yii rehioniv v konteksti hlobalnykh trendiv: upravlinnia, administruvannia ta zabezpechennia: tezy dopovidei mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii, Zaporizhzhia, 25–26 travnia 2023 r.* Zaporizhzhia: NU “Zaporizka politekhnik”, 2023. S. 373-377.